

TIL VA MADANIYAT BUYUK BRITANIYA MISOLIDA

Akhmedjanova D.

O'zDJTU katta o'qituvchisi

To'xtamurodova M.

O'zDJTU talabasi

Annotatsiya

Til va madaniyat har bir davlat va xalqning milliy o'zligini belgilovchi hamda uning tarixiy taraqqiyotidan darak beruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Ushbu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyat hayotida o'zaro ta'sirda rivojlanadi. Til madaniyatning ifodachisi bo'lsa, madaniyat esa tilning yashashi va boyishiga xizmat qiladi. Ushbu maqolada til va madaniyat tushunchalarining ahamiyati, ularning o'zaro uzviy bog'liqligi Buyuk Britaniya misolida yoritib beriladi. Xususan, ingliz tilining tarixiy shakllanishi, uning Buyuk Britaniya madaniyatiga va boshqa davlatlar madaniyatiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar:

Til, madaniyat, muloqot, milliy o'zlik, madaniy xilma-xillik, ingliz tili tarixi, Buyuk Britaniya.

Abstract

Language and culture are the main factors that define the national identity of every state and people and reflect their historical development. These two concepts are closely interconnected and develop through mutual interaction in social life. While language serves as a means of expressing culture, culture, in turn, contributes to the preservation and enrichment of language. This article discusses the importance of the concepts of language and culture and their close relationship, illustrated through the example of Great Britain. In particular, the historical formation of the English language and its influence on British culture as well as on the cultures of other countries are analyzed.

Kirish

Barchamizga ma'lumki, til va madaniyat jamiyat hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Har bir xalq o'zining tiliga ega bo'lishi orqali milliy o'zligini saqlab qoladi va rivojlantiradi. Til nafaqat muloqot vositasi, balki millatning tarixiy rivoji, ijtimoiy hayoti, dunyoqarashi va qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim omil hisoblanadi. Madaniyat esa xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatlarini, an'analari, turmush tarzi, san'ati va adabiyotini o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli til va madaniyat bir-birini to'ldirib turadigan, o'zaro uzviy bog'langan tushunchalar hisoblanadi. Zamonaviy globallashtirish jarayonida ayrim tillar xalqaro miqyosda keng tarqalib, boshqa xalqlar madaniyatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ingliz tili bugungi kunda dunyo tili sifatida tan olinib, xalqaro muloqotning asosiy vositasiga aylangan. Bu holat, avvalo, Buyuk Britaniyaning tarixiy rivoji, mustamlakachilik davri va keyinchalik ingliz tilining ilm-fan, ta'lim, texnologiya hamda diplomatiya sohalarida keng qo'llanilishi bilan bog'liqdir. Shu bois Buyuk Britaniya misolida til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Metodologik tahlil

Buyuk Britaniya o'zining boy tarixi, madaniy merosi va zamonaviy taraqqiyoti bilan dunyo miqyosida alohida o'rin egallaydi. Ushbu davlat madaniy jihatdan xilma-xil bo'lib, uning har bir hududi o'ziga xos urf-odat va an'analarga ega. Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya hududlarida yashovchi aholining madaniy xususiyatlari bir-biridan farq qilsa-da, ularni yagona ingliz tili birlashtirib turadi. Ingliz tili Buyuk Britaniyada nafaqat rasmiy til, balki milliy madaniyatning asosiy ifodachisi hisoblanadi. Britaniya madaniyatiga nazar tashlasak, jamiyatda odob-axloq qoidalariga katta ahamiyat berilishini ko'rish mumkin. Xushmuomalalik, o'zaro hurmat va muloyim munosabat britan xalqining kundalik hayotida muhim o'rin tutadi. Masalan, ingliz tilida "please", "thank you", "sorry" kabi iboralarning tez-tez ishlatilishi jamiyatda hurmat va madaniyatning yuqori darajada ekanini ko'rsatadi. Bu holat til orqali madaniyatning qanday namoyon

bo'lishiga yaqqol misol bo'la oladi. Buyuk Britaniyada choy ichish marosimi — "Afternoon Tea" milliy madaniyatning muhim an'analaridan biri hisoblanadi. Ushbu marosim oddiy ovqatlanish jarayoni bo'lib qolmay, balki ijtimoiy muloqot, yaqinlik va madaniy qadriyatlarni namoyon etuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu an'ana ingliz xalqining kundalik turmush tarzida mustahkam o'rin egallagan va bugungi kunda ham saqlanib kelmoqda. Adabiyot va san'at Buyuk Britaniya madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Ingliz adabiyoti jahon adabiyotining rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ayniqsa, buyuk dramaturg Uilyam Shekspir ijodi ingliz tilining boyligi va ifoda imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi. Uning "Hamlet", "Otello", "Romeo va Julietta" kabi asarlari nafaqat Buyuk Britaniyada, balki butun dunyoda mashhur bo'lib, bugungi kunda ham teatr sahnalarida namoyish etilmoqda. Bu asarlar orqali ingliz madaniyati va tilining go'zalligi boshqa xalqlarga yetib borgan. Shuningdek, Buyuk Britaniya musiqa va kino sanoatida ham yetakchi o'rinni egallaydi. "The Beatles" guruhi ingliz musiqasini jahon sahnasiga olib chiqib, butun dunyo yoshlariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Kino sohasida esa "Harry Potter", "Sherlock Holmes" kabi filmlar ingliz tilining ommalashishiga va britan madaniyatining keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Bu asarlar orqali ingliz tili nafaqat muloqot vositasi, balki madaniy ta'sir quroli sifatida ham namoyon bo'ladi. Ingliz tilining tarixiy shakllanish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli bo'lib, u turli xalqlar va tillarning ta'siri ostida rivojlangan. Dastlab ingliz tili anglo-sakson qabilalari tili asosida shakllangan. Keyinchalik vikinglar bosqini natijasida skandinav tillaridan, normanlar istilosidan so'ng esa fransuz tilidan ko'plab so'zlar ingliz tiliga kirib kelgan. Natijada ingliz tilining lug'at boyligi kengayib, u boshqa tillardan farqlanuvchi o'ziga xos tilga aylangan. Buyuk Britaniya imperiyasining kengayishi esa ingliz tilining boshqa qit'alarga tarqalishiga sabab bo'lgan. Bugungi kunda ingliz tili global til sifatida ilm-fan, ta'lim, texnologiya va diplomatiya sohalarida yetakchi o'rin egallaydi. Ingliz tilining keng tarqalishi Buyuk Britaniya madaniyatining jahon miqyosida tanilishiga va boshqa xalqlarga ta'sir ko'rsatishiga imkon yaratdi. Shu sababli ingliz tilini o'rganish faqatgina tilni bilish emas, balki ingliz xalqining

madaniy va ijtimoiy qadriyatlarini tushunish imkonini ham beradi. Til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik Buyuk Britaniya jamiyatida juda aniq namoyon bo'ladi. Ingliz tili britan xalqining kundalik hayotida nafaqat aloqa vositasi, balki ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi omil sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, rasmiy va norasmiy vaziyatlarda tilning qo'llanilishidagi farqlar jamiyat madaniyatining yuqori darajada shakllanganini ko'rsatadi. Britaniyada rasmiy nutqda muloyimlik va ehtiyotkorlik bilan gapirish muhim sanaladi, bu esa ingliz tilida ko'plab yumshoq va bilvosita ifodalar mavjudligiga sabab bo'lgan. Bunday til birliklari jamiyatda kelishmovchiliklarning oldini olish va hurmatga asoslangan munosabatlarni saqlashga xizmat qiladi. Buyuk Britaniyada tilning madaniyat bilan bog'liqligi ta'lim tizimida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili nafaqat fan sifatida, balki madaniy tarbiya vositasi sifatida ham o'rgatiladi. Adabiyot darslarida ingliz yozuvchilari asarlarini o'rganish orqali o'quvchilarga milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va tarixiy qarashlar singdiriladi. Bu esa yosh avlodning nafaqat til bilimini, balki madaniy tafakkurini ham rivojlantiradi. Aynan shu jihat Buyuk Britaniyada til va madaniyatning birgalikda shakllanib borayotganini ko'rsatadi. Ingliz tilining madaniy ta'siri ommaviy axborot vositalari orqali ham keng tarqalgan. Buyuk Britaniyada nashr etiladigan gazeta va jurnallar, televideniye va radio dasturlari ingliz tilining adabiy va rasmiy shakllarini ommalashtiradi. BBC kabi axborot manbalari nafaqat til me'yorlarini belgilaydi, balki britan madaniyati, qadriyatlari va turmush tarzini butun dunyoga tanitadi. Bu holat ingliz tilining global miqyosda nufuzini oshirishga katta hissa qo'shgan. Buyuk Britaniyaning ko'p madaniyatli jamiyatga ega ekanligi ingliz tilining yanada boyishiga sabab bo'lgan. Mamlakatga turli davrlarda kelib joylashgan muhojirlar o'z madaniyati va til unsurlarini ingliz tiliga olib kirgan. Natijada ingliz tilida boshqa tillardan kirib kelgan ko'plab so'zlar va iboralar paydo bo'lgan. Bu jarayon tilning tirik va doimiy rivojlanib boruvchi tizim ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, madaniy xilma-xillik Buyuk Britaniya jamiyatini yanada rang-barang va boy qilgan. Bayramlar va ommaviy tadbirlar til va madaniyatning uyg'unlashuvini

ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. Buyuk Britaniyada nishonlanadigan milliy va diniy bayramlar ingliz tilida olib borilishi orqali keng ommaga yetkaziladi. Rojdestvo bayrami paytida aytiladigan an'anaviy tabriklar, qo'shiqlar va marosimlar ingliz tilining madaniy ahamiyatini yanada oshiradi. Notting Hill Carnival kabi tadbirlarda esa turli madaniyatlar bir joyda jamlanib, ingliz tili umumiy aloqa vositasi vazifasini bajaradi. Ingliz tilining xalqaro miqyosda tarqalishi Buyuk Britaniya madaniyatining boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatishiga olib kelgan. Bugungi kunda ingliz tilini o'rganayotgan insonlar nafaqat tilni, balki ingliz xalqining madaniy xususiyatlarini ham o'zlashtirmoqda. Ingliz tilidagi filmlar, seriallar va musiqalar orqali britan jamiyatiga xos qadriyatlar, hayot tarzi va dunyoqarash boshqa xalqlar orasida ham tanilmoqda. Bu jarayon tilning madaniyatni tarqatishdagi kuchli vosita ekanini isbotlaydi. Shuningdek, ingliz tilining ilm-fan va texnologiya sohalarida yetakchi o'rin egallashi ham Buyuk Britaniya madaniyatining nufuzini oshirgan. Ko'plab ilmiy maqolalar va tadqiqotlar ingliz tilida yozilishi sababli, ushbu til xalqaro ilmiy muloqotning asosiy vositasiga aylangan. Bu esa ingliz tilining faqatgina milliy emas, balki global madaniy hodisa sifatida shakllanganini ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Buyuk Britaniya misolida til va madaniyatning bir-biridan ajralmas tushunchalar ekanini ko'rish mumkin. Til xalqning tarixiy xotirasi va milliy o'zligini saqlab qoluvchi asosiy omil bo'lsa, madaniyat esa asrlar davomida shakllangan urf-odatlar va qadriyatlar majmuasidir. Ingliz tilining global miqyosda tarqalishi Buyuk Britaniya madaniyatining dunyo bo'ylab keng yoyilishiga katta hissa qo'shdi. Shu bois til va madaniyatni birgalikda o'rganish jamiyat taraqqiyotini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Tilni o'rganish orqali inson nafaqat yangi so'z va grammatikani, balki boshqa xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy hayotini ham angelaydi. Shu sababli til va madaniyatni bir butun holda o'rganish bugungi globallashuv davrida ayniqsa muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Birlashgan_Qirollik
2. <https://fledu.uz/language/uz/buyuk-britaniya-madaniyati-ananalar-sanat-va-turmush-tarzi/>
3. <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/view/6824/7147>
4. Crystal, D. English as a Global Language. Cambridge University Press.
5. British Council. Culture and Language of the UK.